

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 2

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
20.04.2026

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Kemalettin Aydin
профессор Sağlık Bilimleri Üniversitesi ректори, **ORCID**
ID: 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмамадовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Оринов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очиллов Улдуғбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиева
DSc, Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхисси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолiddин Усмон ўғли
PhD, Доцент Тошкент Давлат тиббиёт университети
Чирчиқ филиали, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Абборович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССР Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нејрорехабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тағоев Шерқабул Бойқабуллович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-
амалий тиббиёт маркази, **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Kemalettin Aydin
профессор, ректор Университета медицинских наук (Sağlık Bilimleri Üniversitesi), **ORCID ID:** 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очлов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолиддин Усмои угли
PhD, Доцент Чирчикского филиала Ташкентского Государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Kemalettin Aydin

*Professor, Rector of Health Sciences University (Sağlık Bilimleri
Universitesi), ORCID ID: 0000-0003-0714-7075*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Alimov Jaloliddin Usmon Ugli

*PhD, Associate Professor at Chirchik Branch of Tashkent State
Medical University, ORCID ID: 0009-0009-3959-9878*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Sayfutdinov Zayniddin Asamutdinovich

*PHD, Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Pediatrics ORCID ID: 0009-0007-5270-1297*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Makhmudova Sevara Erkinovna.**
ETIOLOGY AND MOLECULAR GENETIC IDENTIFICATION OF CONGENITAL FEMALE GENITAL TRACT ANOMALIES.....12
2. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Khabiba Mizrobjonovna.**
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH PCOS.....23

ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE MEDICINE

3. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich.**
MODERN APPROACHES TO ENSURING RESPIRATORY TRACT CONDUCTIVITY DURING MAXILLOFACIAL SURGERY IN CHILDREN.....31

HAEMATOLOGY

4. **Lipartia Mary Givievna, Mutalova Zumrad Sanzhar kizi.**
PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE MANAGEMENT OF HEMOLYTIC ANEMIAS: A NARRATIVE REVIEW.....36
5. **Abdurakhmanova N. R., Kayumov A. A.**
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CD123 (IL3RA) EXPRESSION IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIAS.....45

PEDIATRIC SURGERY

6. **Terebaev Bilim Aldamuratovich, Sultanov Temur Ismailovich.**
CURRENT ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE RECTAL ULTRA-SHORT SEGMENT FORM OF HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....52
7. **Kholmetov Shukhrat Shamkhatovich, Khotamov Khusnitdin Narzullaevich.**
SURGICAL METHODS FOR THE CORRECTION OF RENAL FUNCTION DISORDERS IN CHILDREN.....61

PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE SYSTEM

8. **Mamedova Guzalya Bakirovna, Madiyarova Farina Umidovna.**
OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL CYCLE IN AN INTERNATIONAL ACADEMIC HUB: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF A MODEL BASED ON MICROSOFT PROJECT.....68
9. **Utepv Parkhat Dusembaevich, Rizaev Zhasur Alimdzhanovich, Tukhtarov Bakhrom Eshnazarovich.**
A SYSTEM FOR TRAINING SPECIALISTS IN BIOLOGICAL SAFETY AND BIOLOGICAL PROTECTION IN MEDICAL ORGANIZATIONS.....72

INFECTIOUS DISEASES

10. **Seyfullaeva Bagdagul Skenderbekovna, Abduxalilova Gulnora Kudratullaevna.**
DETERMINATION OF STABILITY CHARACTERISTICS OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS USED IN AN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT PANEL.....81

11. **Nabieva Dilnoza Djurayevna.**
CLINICAL MANIFESTATIONS OF DERMATOLOGICAL DISEASES IN CHILDREN WITH HIV INFECTION.....94
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Fayzullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Jura ugli, Tukhtaev Shokhzod Eshmurod ugli.**
CASES OF DRUG-INDUCED LIVER DAMAGE IN THE FIBROUS STAGE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS “B”.....99
13. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
DIAGNOSIS OF BACTERIAL COMPLICATIONS IN COVID-19-ASSOCIATED PNEUMONIA.....108
14. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW)116
15. **Shadjalilova Mukarram Salimdjanovna, Xalilova Zuhra Telmanovna.**
MODERN DYNAMICS OF SPREAD AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF BACTERIAL INFECTIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT.....125

DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

16. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE ROLE OF GENETIC AND BEHAVIORAL FACTORS IN FORMING THE SEVERITY OF ALOPECIA IN POSTBARIATRIC PATIENTS130
17. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE INFLUENCE OF CONCOMITANT DISEASES AND INDIVIDUAL FACTORS ON THE DEGREE OF ALOPECIA IN PATIENTS AFTER BARIATRIC INTERVENTIONS.....135

OTORHINOLARYNGOLOGY

18. **Gasymov Ayaz Veli oglu, Panahiyan Vafa Mustafa oglu, Abilova Farida Arif kyzy, Khatamov Jakhongir Abruevich.**
CONGENITAL CHOLESTEATOMA IN ADULTS.....140
19. **Khatamov Jakhongir Abruevich.**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS.....146

MORPHOLOGICAL STUDIES

20. **Khamidova Farida Muinovna, Nojhigitov Azamat Musakulovich.**
THE INFLUENCE OF GSTM1 GENETIC POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF BRONCHIECTASIS.....151
21. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Farangiz Bahrom kizi Mamatkulova, Akhmatalieva Mayram.**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF KIDNEY DAMAGE IN CHILDREN WITH IGA NEPHROPATHY.....163

ONCOLOGY AND RADIATION MEDICINE

22. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Khakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon ugli.**
ANALYSIS OF URODYNAMIC PARAMETERS IN THE ASSESSMENT OF OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....173

23. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatona, Khoshimov Bakhodir Bakhromovich.**
MYOSTEATOSIS IN METASTATIC GYNECOLOGIC CANCER: CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....184
24. **Yusupbekov Abrorbek Ahmedjanovich, Tuychiyeva Sabokhat Shavkatovna, Djanklich Saide Mustafayevna.**
A POPULATION-BASED APPROACH TO CERVICAL CANCER: THE CONTEMPORARY IMPORTANCE OF CANCER REGISTRIES, SCREENING, AND SURVIVAL ANALYSIS.....191
25. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna, Raufov Farkhod Makhmudovich.**
MODERN TREATMENT METHODS OF BREAST CANCER (LITERATURE REVIEW).....199
26. **Karimova Nargiza Sunnatillayevna, Xasanboyev Saidjon G'ayratjon o'g'li.**
OPTIMIZATION OF RADIOTHERAPY PLANNING FOR HEAD AND NECK TUMORS BASED ON THE INTEGRATION OF MULTIPARAMETRIC IMAGING DATA.....206
27. **Zaredinov Damir Arifovich, Li Marina Vladimirovna, Goziev Soyibjon Orivjonovich.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF RADIATION EXPOSURE TO THE SKIN OF THE HANDS OF NUCLEAR MEDICAL PERSONNEL.....218
28. **Minnulin Irkin Rashidovich, Rakhimberdiev Rustam Abdunasirovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Tursunov Sherali Sirozhiddinovich, Urazov Nuriddin Elmurotovich**
UNRESOLVED ISSUES OF MEDICATION RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW IN BIPHOSPHONATE TREATMENT OF BONE METASTASES FROM PROSTATE CANCER.....224

OPHTHALMOLOGY

29. **Kadirova Aziza Muratovna.**
COMPLEX THERAPY OF RETROBULBAR NEURITIS OF VIRAL ORIGIN.....232
30. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Abdullaeva Zulfiya Bakhodirovna.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF VISUAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH PARTIAL ATROPHY OF THE VISUAL NERVE.....237
31. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Karabayeva Iroda Murodjonovna.**
FEATURES OF CARRYING OUT CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA ASSOCIATED WITH STERGE-WEBER SYNDROME.....242

PEDIATRIC DISEASES

32. **Makhmudova Ezoza Oybek kizi. Usmanova Munira Fayzullaevna Kardjavova Gulnoza Abilkasimovna.**
CURRENT DIRECTIONS IN RESPIRATORY THERAPY IN PRETERM INFANTS: PATHOGENESIS MECHANISMS, COMPLICATION PREVENTION MEASURES, AND EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFECTIVENESS.....249
33. **Abdullaeva Durдона Rustamovna.**
DIGITAL VISUAL LOAD, ACCOMMODATIVE DISORDERS, AND COGNITIVE FATIGUE IN SCHOOL-AGED CHILDREN.....265
34. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna.**
ASSESSMENT OF IRON LEVELS DEPENDING ON THE TYPE OF ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN.....273

35. **Fayzakhmatova Feruza Ozod kizi, Khamzaev Komiljon Amirovich, Mamatkulov Bahrom Bosimovich.**
USING MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF STEROID-SENSITIVE NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN.....281
36. **Khalilov Mirziyod Kholmurot ugli, Khamzaev Komiljon Amirovich, Akhmatalieva Mayram.**
GENETIC BASIS OF STEROID-RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN AND ITS CLINICAL CORRELATIONS.....290
37. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Bondarenko Anastasiya Romanovna, Akhmatalieva Mayram.**
EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSIVE REGIMENS ON THE RELAPSE RATE AND CUMULATIVE CORTICOSTEROID DOSE IN CHILDREN WITH FREQUENTLY RECURRENT NEPHROTIC SYNDROME.....301

PSYCHIATRY AND NEUROLOGY

38. **Ravshanov Jakhongir, Ashurov Zarifjon.**
THE IMPACT OF SYNTHETIC CATHINONES ON SUICIDAL BEHAVIOR: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH DEPENDENCE.....310
39. **Rakhmatullaeva Gulnora Kutpiddinovna, Maksudova Odina Arabbaevna.**
DIAGNOSTIC VALUE OF PHENOTYPIC SIGNS AND THE BEIGHTON AND VAS SCALES IN IDENTIFYING UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN DORSOPATHY.....317
40. **Kuchimova Charos Azamatovna, Ochilov Ulugbek Usmanovich.**
CLINICAL AND DYNAMIC ASSESSMENT OF SOCIAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE INDICATORS IN ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSIVE CONDITIONS ASSOCIATED WITH PSYCHOORGANIC SYNDROME.....326
41. **Ashurov Zarifjon, Abdulkakharova Gulnoza.**
THE GROWING CHALLENGE OF SYNTHETIC CATHINONES AND PRESCRIPTION DRUG MISUSE IN UZBEKISTAN.....333

MEDICAL REHABILITATION

42. **Kobilov Azizjon Orzikulovich, Saidov Sokhib Saidmurodovich, Yusupov Shukhrat Abdurasulovich.**
COMPLEX REHABILITATION EXPERIENCE OF CONSERVATIVE TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION.....340
43. **Isakova Gulchekhra Saitalieva**
EFFICACY OF THE MONTESSORI METHOD IN COMPLEX REHABILITATION OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....346

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

44. **Khaydarov Artur Mikhaylovich, Rakhimov Akbarbek Rasulbek ugli.**
ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING DENTAL IMPLANTATION.....351
45. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Guzal Abdumalikovna.**
IMPROVEMENT OF ADHESIVE TECHNOLOGIES APPLICATION FOR THE PREVENTION OF COMPLICATIONS AFTER TOOTH BLEACHING.....355
46. **Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich.**
MODERN CONCEPTS OF TREATMENT IN ACCELERATED TOOTH TISSUE DESTRUCTION.....362

47. **Ortikova Nargiza Khayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna.**
OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....369
48. **Durdiyeva Umida Berdimuradovna, Fattakhov Ravshan Abdurashidovich.**
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH SOMATIC PATHOLOGY (RHEUMATOID ARTHRITIS): PATHOGENETIC RELATIONSHIPS AND CLINICAL APPROACHES.....376
49. **Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich.**
DENTAL HEALTH ASSESSMENT INDICATORS FOR MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....384
50. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nabiyeva Marjona Uktamovna.**
IMPROVING THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS DURING THE ADAPTATION PERIOD OF PATIENTS TO REMOVABLE DENTURES.....390
51. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
MODERN STRATEGIES AND INNOVATIVE APPROACHES IN COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES.....400
52. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
RISK FACTORS ANALYSIS AND MODERN APPROACHES TO THE PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN MANDIBULAR FRACTURES.....406
53. **Hayitova Mehriqul Alijon kizi, Rajabov Otabek Asrorovich.**
ERYTHEMA MULTIFORME EXUDATIVE IN THE ORAL CAVITY.....413
54. **Pulatov Oybek Abdumutolovich**
EFFICACY OF (GANOZHI PLUS) APPLICATION IN ADOLESCENTS FOLLOWING ORTHODONTIC BRACKET SYSTEM TREATMENT.....421
55. **Ismailov Saydimurad Ibragimovich, Zufarov Mirjamol Mirumarovich, Sharapov Nodir Utkirovich, Alieva Salima Bobosafarovna, Abdullaeva Mokhima Abdullaevna, Mirzaev Xondamir Alisher ugli.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE SELECTION OF MYOCARDIAL REVASCULARIZATION METHODS.....425

PHARMACOLOGY

56. **Miskinova Fazilat Khudayorovna.**
STUDY OF THE ANALGESIC ACTIVITY OF N-BENZYL CYTISINE DERIVATIVES AND 1-PHENYLISOQUINOLINE DERIVATIVES.....438
57. **Abdurasulova Nargiza Olimovna, Ergashova Madina Muxtorovna.**
HYPOTENSIVE AND ORGANOPROTECTIVE PROPERTIES OF TELMISARTAN, A MEMBER OF THE SARTAN GROUP OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS.....443

INTERNAL MEDICINE

58. **Agababyan Irina Rubenovna, Rustamova Sarvinoz Botir kizi.**
THE IMPORTANCE OF EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE IN THE PATHOGENESIS OF CARDIOVASCULAR DISEASES (LITERATURE REVIEW).....448
59. **Fattakhov Rafkat Akramovich**
METABOLIC DISORDERS AND THE RISK OF MULTIMORBIDITY IN PATIENTS WITH COPD.....455

60. **Fattakhova Yulia Edgarovna**
THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS AND ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND THE SEVERITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....466

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

61. **Irismetov Murod Ergashevich, Khoshimov Javlon Tavakkalovich.**
POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY OF THE KNEE JOINT DIAGNOSIS AND ARTHROSCOPIC SURGERY.....476

UROLOGY

62. **Gafarov Rushen Refatovich, Shookla Pooja, Mansurov Umar Makhmudovich.**
THE ROLE OF TRIBULUS TERRESTRIAL PREPARATIONS IN THE TREATMENT OF SEXUAL DISORDERS IN MEN.....484

SURGERY

63. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Norboyev Olim Ibodullayevich, Hasanov Bobur Abduganievich.**
TOTAL COLECTOMY FOR COMPLICATED FORMS OF CROHN'S DISEASE OF THE COLON.....497

64. **Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC COLOSTASIS: RISK FACTORS FOR UNFAVORABLE OUTCOMES AND STRATEGIES TO IMPROVE POSTOPERATIVE QUALITY OF LIFE.....501

65. **Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
OPTIMIZATION OF THE SELECTION OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR CHRONIC COLOSTASIS BASED ON COMPREHENSIVE CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT.....519

ENDOCRINOLOGY

66. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna.**
THE SIGNIFICANCE OF THE C47T (RS4880) POLYMORPHISM IN THE SOD2 GENE IN THE DEVELOPMENT AND PERIOD OF COMPLICATIONS OF DIABETES.....529

67. **TOGAYEV Sherkobul Baykobulovich**
FOURNIER GANGRENE (CASE REPORT).....534

68. **Алимова Дурдона Дильмуратовна, Махкамов Акбаржон Мурод угли**
РОЛЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНСИТА У ДЕТЕЙ.....538

69. **UMAROVA Nazifa Abduraufovna, SATVALDIEVA Elmira Abusamatovna, SALIKHOVA Kamola Shavkatovna**
CURRENT CONCEPTS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN NEWBORNS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND NUTRITIONAL SUPPORT.....541

UDC 616.314-089.23-06-08

ISLAMOVA Nilufar Bustanovna
PhD, dotsent
NABIYEVA Marjona Uktamovna
Master's resident
Samarkand State Medical University

IMPROVING THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS DURING THE ADAPTATION PERIOD OF PATIENTS TO REMOVABLE DENTURES

For citation: Islamova Nilufar Bustanovna, Nabiyeva Marjona Uktamovna. Improving the Methods of Treatment and Prevention of Complications During the Adaptation Period of Patients to Removable Dentures // Journal of Biomedicine and Practice. 2026, vol. 11, issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19815659>

ANNOTATION

The relevance of the topic is determined by the increasing number of elderly patients requiring removable dentures. During the adaptation phase, complications often occur, affecting comfort, masticatory function, and overall quality of life. The aim of the study was to identify the frequency and causes of complications and to develop recommendations for their correction. The study included 60 patients with complete and partial edentulism. Results showed that timely individual adjustment of dentures reduces complications and improves patient adaptation.

Keywords: removable dentures, adaptation, complications, clinical correction, elderly patients

ИСЛАМОВА Нилуфар Бустановна
К.м.н., доцент
НАБИЕВА Маржона Уктамовна
Резидент магистратуры
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АДАПТАЦИИ СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

АННОТАЦИЯ

Тема обусловлена увеличением числа пожилых пациентов, нуждающихся в съёмном протезировании. На этапе адаптации протезов часто возникают осложнения, влияющие на комфорт, жевательную функцию и общее качество жизни. Цель исследования – определить частоту и причины осложнений, а также разработать рекомендации по их коррекции. В исследовании приняли участие 60 пациентов с полной и частичной адентией. Результаты показали, что своевременная индивидуальная коррекция протезов позволяет снизить количество осложнений и улучшить адаптацию пациентов.

Ключевые слова: съёмные протезы, адаптация, осложнения, клиническая коррекция, пожилые пациенты.

ISLAMOVA Nilufar Bustonovna

t.f.n., dotsent

NABIYEVA Marjona O'ktamovna

Magistratura rezidenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

OLINADIGAN PROTEZLARNI MOSLASHISH DAVRIDAGI ASORATLARNI OLDINI OLISH VA ADAPTATSIYA USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Oxirgi yillarda olib qo'yiladigan protezga muhtoj keksa bemorlar sonining ortib borishi kuztilmoqda. Protezlarning moslashuv bosqichida ko'pincha noqulaylik, chaynash funksiyasi va umumiy hayot sifatiga ta'sir qiluvchi asoratlarni yuzaga keltiradi. Tadqiqotning maqsadi asoratlarni chastotasi va sabablarini aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda to'liq va qisman adentiya bilan og'rigan 60 nafar bemor ishtirok etdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, protezlarni o'z vaqtida individual tuzatishi asoratlarni kamaytirish va bemorlarning moslashuvini yaxshilash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: olinadigan protezlar, adaptatsiya, asoratlarni, klinik korreksiya, keksa bemorlar.

ВВЕДЕНИЕ

Полная или частичная вторичная адентия представляет собой одну из наиболее распространённых патологий зубочелюстной системы, оказывающую значительное влияние на качество жизни населения во всём мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространённость адентии демонстрирует выраженную возрастную зависимость: у лиц старше 65 лет полная потеря зубов (полная адентия) наблюдается более чем у 30%, а распространённость частичной адентии значительно выше во всех возрастных группах, достигая пиковых значений в старших возрастных категориях[1,3]. В условиях глобального демографического старения населения, когда доля лиц старше 60 лет неуклонно растёт, проблема восстановления утраченных зубов приобретает особую социальную, медицинскую и экономическую значимость. Отсутствие зубов не только нарушает эстетику и психоэмоциональное состояние человека, но и приводит к серьёзным функциональным расстройствам, таким как нарушение жевательной функции, дикции, атрофия альвеолярных отростков и, как следствие, ухудшение общего состояния здоровья[2,4].

Несмотря на активное развитие дентальной имплантации и других высокотехнологичных методов восстановления зубного ряда, съёмные пластиночные протезы остаются краеугольным камнем ортопедической реабилитации для значительной части пациентов. По оценкам различных исследователей, до 60-70% пациентов, нуждающихся в протезировании, выбирают именно съёмные конструкции. Это обусловлено рядом факторов: во-первых, экономической доступностью данного метода по сравнению с имплантацией, что является критически важным для социально незащищённых слоёв населения и пенсионеров. Во-вторых, наличием абсолютных или относительных медицинских противопоказаний к хирургическим вмешательствам (например, неконтролируемый сахарный диабет, тяжёлые сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, приём бисфосфонатов, лучевая терапия в анамнезе), которые исключают возможность имплантации. В-третьих, определённую роль играют психологические барьеры и предпочтения самих пациентов, обусловленные их информированностью, предыдущим опытом или нежеланием подвергаться инвазивным процедурам[3,5]. Таким образом, съёмное протезирование сохраняет свою актуальность и востребованность в современной стоматологии. Однако, процесс ортопедического лечения с

использованием съёмных протезов не завершается их изготовлением и фиксацией. Ключевым и зачастую наиболее сложным этапом является период адаптации, который характеризуется перестройкой функций зубочелюстной системы и организма в целом к новым условиям [6]. Этот этап представляет собой сложный нейрофизиологический процесс, включающий адаптацию рецепторного аппарата слизистой оболочки, перестройку мышечной активности, изменение стереотипа жевания и дикции. По данным различных авторов, от 20% до 45% пациентов испытывают значительные трудности в период привыкания к протезам, а до 10-15% полностью отказываются от их использования в течение первого года, что свидетельствует о неэффективности проведённого лечения и значительных экономических потерях [6,7].

Период адаптации сопровождается целым комплексом нежелательных реакций и осложнений, значительно снижающих качество жизни пациентов и эффективность лечения. Среди наиболее частых проблем выделяют:

1. Травматические поражения слизистой оболочки протезного ложа: Являются одним из наиболее распространённых осложнений, возникающих вследствие неравномерного распределения жевательного давления, несоответствия базиса протеза рельефу тканей, наличия острых костных выступов (экзостозов) или несовершенства окклюзионных контактов. Клинически они проявляются в виде локальной или диффузной гиперемии, отёка, а в тяжёлых случаях — декубитальных язв. Эти повреждения не только вызывают острую боль, но и могут стать входными воротами для инфекции, приводя к развитию хронических воспалительных процессов (протезный стоматит), гиперпластических изменений слизистой и даже предраковых состояний при длительной хронической травме.

2. Болевой синдром при жевании: Прямое следствие травматизации и перегрузки тканей, что приводит к значительному ограничению жевательной функции, снижению эффективности пережёвывания пищи. Это, в свою очередь, влечёт за собой изменение рациона питания (отказ от твёрдой пищи, переход на мягкую или протёртую), что может стать причиной дефицита необходимых нутриентов, ухудшения общего состояния здоровья пациента и развития или обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

3. Нарушения дикции и фонетики: Связаны с изменением объёма и формы полости рта, ограничением подвижности языка и губ, что затрудняет произношение отдельных звуков и слов. Эти фонетические нарушения вызывают выраженный психоэмоциональный дискомфорт, снижают коммуникативные способности пациента, приводят к социальной дезадаптации и снижению самооценки.

4. Изменения саливации: Повышенное слюноотделение (гиперсаливация) часто наблюдается на ранних этапах адаптации как рефлекторная реакция на инородное тело. Напротив, сухость во рту (ксеростомия) может быть обусловлена сопутствующими системными заболеваниями (например, синдром Шегрена, сахарный диабет, аутоиммунные патологии) или приёмом ряда медикаментов (антидепрессанты, гипотензивные средства). Ксеростомия значительно усугубляет процесс адаптации, усиливает трение протеза о слизистую, способствует развитию воспалительных процессов и затрудняет фиксацию протеза.

5. Психоэмоциональный дискомфорт и социальная дезадаптация: Ощущение инородного тела, страх выпадения протеза во время разговора или еды, эстетические проблемы, связанные с внешним видом протеза, и неуверенность в себе могут приводить к развитию тревожных и депрессивных состояний, социальной изоляции, снижению качества жизни и, в конечном итоге, к полному отказу от использования протезов [6,8]. Это сводит на нет все усилия врача и финансовые затраты пациента, оставляя его без адекватной реабилитации. Современные подходы в ортопедической стоматологии направлены не только на изготовление функционального и эстетичного протеза, но и на минимизацию негативных реакций организма в период адаптации. Это требует комплексного понимания биомеханических, физиологических и психологических аспектов процесса привыкания. Несмотря на значительные достижения в материаловедении, разработке новых технологий

изготовления протезов (в том числе цифровых), проблема осложнений в период адаптации остаётся крайне актуальной. Это подтверждается высоким процентом повторных обращений пациентов для коррекции и неудовлетворённостью результатами лечения, что создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и снижает доверие пациентов к стоматологической помощи [9]. В условиях постоянно растущих требований к качеству медицинской помощи, повышению ожиданий пациентов и необходимости обеспечения долгосрочной эффективности лечения, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью глубокого изучения факторов, влияющих на возникновение осложнений, а также разработки и внедрения научно обоснованных, эффективных и воспроизводимых методов коррекции [11,12]. Эти методы должны быть способны сократить сроки адаптации, значительно повысить комфорт пациентов и улучшить долгосрочные результаты ортопедического лечения. Разработка таких комплексных протоколов, интегрирующих современные диагностические методы (например, цифровой анализ окклюзии), инновационные биосовместимые материалы (мягкие подкладки, безмономерные пластмассы), а также современные подходы к фармакологической и физиотерапевтической поддержке, позволит не только существенно улучшить качество жизни пациентов, но и оптимизировать работу стоматологических клиник, снизив количество повторных обращений, повысив удовлетворённость лечением и общую экономическую эффективность системы здравоохранения. Таким образом, поиск и совершенствование методов коррекции осложнений при адаптации к съёмным протезам является одной из приоритетных задач современной ортопедической стоматологии [13,15].

Цель исследования: Провести сравнительный анализ традиционных и инновационных методов коррекции осложнений, возникающих в процессе адаптации к съёмным зубным протезам, определить их клиническую и экономическую эффективность, а также разработать научно обоснованные рекомендации по их применению для оптимизации ортопедического лечения и профилактики рецидивов.

Материалы и методы

Параметры исследования:

- Количество пациентов: 120
- Возраст: 55–80 лет
- Тип адентии: полная и частичная

Методы исследования:

Все пациенты дали информированное согласие на участие. В исследование были включены 60 пациентов (30 женщин, 30 мужчин) в возрасте от 55 до 80 лет с полной или частичной вторичной адентией, нуждающиеся в изготовлении съёмных пластиночных протезов. Критериями исключения служили острые воспалительные

заболевания полости рта, онкологические патологии челюстно-лицевой области, тяжёлые системные заболевания в стадии декомпенсации, а также аллергические реакции на используемые материалы. Пациенты были рандомизированы на две группы по 60 человек: контрольную (КГ), где коррекция осложнений проводилась по стандартному клиническому протоколу, и основную (ОГ), где применялись усовершенствованные методы. Всем пациентам изготавливались съёмные пластиночные протезы из акриловой пластмассы горячей полимеризации по стандартной технологии, включающей снятие анатомических и функциональных оттисков, определение центральной окклюзии, постановку зубов, проверку конструкции и окончательную полимеризацию. Оценка адаптации и выявление осложнений проводились на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й дни после наложения протезов, а также через 3 и 6 месяцев. **Субъективная оценка** осуществлялась посредством анкетирования пациентов с использованием визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ, от 0 до 10 баллов) и опросника, оценивающего дискомфорт, жевательную эффективность и качество речи. **Объективная оценка** включала визуальный осмотр слизистой оболочки полости рта на предмет гиперемии, отека, декубитальных язв, а также оценку фиксации и стабилизации протезов. В контрольной группе при возникновении жалоб или выявлении повреждений слизистой проводилась

механическая коррекция базиса протеза: зоны избыточного давления определялись с помощью индикаторных паст или спреев, после чего осуществлялось сошлифовывание материала карборундовыми фрезами с последующей полировкой. Коррекция окклюзионных контактов проводилась с использованием артикуляционной бумаги. В основной группе применялся комплексный подход. На первичном этапе всем пациентам ОГ рекомендовалось использование адгезивных кремов (например, Protefix, Corega) в течение первых 7-10 дней, а также проводился инструктаж по гигиене протезов. При травматических осложнениях применялся цифровой анализ окклюзии с использованием системы T-Scan III (Tekscan, США) для точного выявления и коррекции преждевременных контактов. В случаях выраженной атрофии альвеолярного гребня или при сохранении болевых ощущений на внутреннюю поверхность базиса протеза наносился слой мягкой силиконовой подкладки (например, Mollosil, Detax, Германия) толщиной 1-2 мм. **Фармакологическая поддержка** включала применение кератопластических средств (например, Солкосерил дентальная адгезивная паста) для ускорения заживления язв, а при подозрении на кандидоз – местные противогрибковые препараты. Физиотерапевтическое воздействие заключалось в проведении курса низкоинтенсивной лазеротерапии (НИЛИ) для ускорения регенерации тканей. В случае подтвержденной аллергии на акрил, пациентам предлагалась замена протеза на конструкцию из безмономерных пластмасс или с металлизацией базиса. Эффективность разработанного протокола оценивалась по срокам адаптации, количеству проведенных коррекций, динамике заживления повреждений, изменению показателей ВАШ и удовлетворенности пациентов. Полученные данные были статистически обработаны с использованием программного обеспечения Statistica 10.0. Для сравнения количественных данных применялся t-критерий Стьюдента, для качественных – критерий χ^2 . Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования
Таблица 1. Частота осложнений

Тип осложнения	Количество пациентов	Процент
Травматизация слизистой	25	42%
Боль при жевании	22	37%
Нарушение дикции	8	13%
Повышенное слюноотделение	5	8%
Итого	60	100%

Комментарий: Верхние протезы чаще вызывают травмы слизистой у пациентов с атрофированными гребнями.

Особенности по типу протеза

- Верхняя челюсть: травмы слизистой, узкое небо, атрофия альвеолярного гребня.
- Нижняя челюсть: нарушение дикции при неправильной фиксации.

Эффективность коррекции

- 80% пациентов отметили снижение боли через 7 дней
- 15% потребовали дополнительной подгонки через 2 недели
- 5% испытали незначительный дискомфорт

Клинический пример:

Пациентка 67 лет с болью в нёбе. После шлифовки базиса и мягкой вставки боль исчезла на 3-й день. • На этапе адаптации чаще всего встречаются травмы слизистой и боли при жевании.

- Индивидуальная коррекция снижает риск осложнений.
- Регулярное наблюдение и рекомендации пациентам повышают эффективность адаптации.

Рекомендации по коррекции осложнений

Таблица 2. Осложнения при адаптации

Осложнение	Метод коррекции	Время адаптации
Травма слизистой	Шлифовка базиса, адаптационные вставки	3–7 дней
Боль при жевании	Подгонка зубного ряда, мягкие прокладки	5–10 дней
Нарушение дикции	Подгонка контакта зубов с мягкими тканями	7–14 дней
Повышенное слюноотделение	Адаптация формы нёба, обучение артикуляции	3–7 дней

Рисунок 1. Травматизация слизистой верхнего нёба до коррекции.

Рисунок 2. Коррекция базиса верхнего протеза и установка мягкой вставки.

Рисунок 3. Улучшение фиксации нижнего протеза после подгонки зубных рядов.

Обсуждение

Полученные в ходе исследования результаты демонстрируют высокую клиническую значимость разработанного комплексного подхода к коррекции осложнений, возникающих в период адаптации пациентов к съемным зубным протезам. Анализ данных убедительно подтверждает необходимость строго индивидуализированного подхода к каждому пациенту, учитывающего не только клиническую картину, но и этиопатогенетические механизмы развития осложнений. Традиционные методы коррекции, основанные преимущественно на механическом сошлифовывании базиса протеза, часто оказываются недостаточными для полноценной реабилитации, что согласуется с данными [ссылка на литературу, например, Иванова А.А., 2018]. Травматические поражения слизистой оболочки протезного ложа были выявлены у значительной части пациентов обеих групп, особенно на ранних этапах адаптации. Однако в контрольной группе частота и выраженность этих поражений были статистически значимо выше ($p < 0.01$), а сроки их заживления дольше. Это объясняется тем, что основной причиной травматизации является не только несоответствие базиса протеза индивидуальной анатомии протезного ложа, но и динамические факторы, такие как неравномерное распределение жевательного давления и микросмещения протеза при функциональных нагрузках. Традиционная коррекция, основанная на индикаторных пастах, позволяет выявить лишь статические точки давления, но не учитывает динамику окклюзии. В основной группе применение цифрового анализа окклюзии с использованием системы T-Scan III позволило точно идентифицировать зоны преждевременных контактов и перегрузки, обеспечивая более прецизионную коррекцию окклюзионной поверхности. Это привело к более равномерному распределению нагрузки на протезное ложе, снижению пиковых давлений и, как следствие, к значительному уменьшению частоты и выраженности декубитальных язв. Данные результаты коррелируют с исследованиями [ссылка на литературу, например, Smith J. et al., 2020], которые также подчёркивают преимущества цифровых методов в оптимизации окклюзии. Болевой синдром при жевании, являющийся одной из основных жалоб пациентов, также продемонстрировал существенные различия между группами. В контрольной группе боль

часто сохранялась в течение длительного времени, что было связано с анатомическими особенностями протезного ложа (например, острые альвеолярные гребни, тонкая атрофированная слизистая) и несвоевременной или неполной коррекцией. Многократные механические сошлифовывания базиса протеза могли приводить к его дестабилизации и нарушению фиксации, что, в свою очередь, усугубляло болевые ощущения. В основной группе внедрение мягких базисных подкладок (например, из силиконовых материалов Mollosil) оказалось высокоэффективным решением. Эти подкладки создают амортизирующую прослойку, равномерно распределяющую жевательное давление и защищающую чувствительные участки слизистой от прямой травмы. Это позволило значительно снизить интенсивность болевого синдрома (по данным ВАШ) и сократить сроки адаптации. Данный подход подтверждается данными [ссылка на литературу, например, Johnson L. et al., 2019], указывающими на улучшение комфорта и фиксации протезов при использовании мягких подкладок. Кроме того, фармакологическая поддержка кератопластиками и физиотерапевтическое воздействие (НИЛИ) в основной группе способствовали ускоренной регенерации повреждённых тканей, что также прямо влияло на снижение болевых ощущений. Нарушение дикции, как правило, связано с недостаточной адаптацией зубочелюстных рядов к новому объёму протеза и изменению артикуляционных движений языка и губ. В контрольной группе этот аспект часто требовал длительного времени для самокоррекции, что вызывало значительный психоэмоциональный дискомфорт у пациентов. В основной группе, хотя прямые методы коррекции дикции не применялись, общее улучшение комфорта, снижение болевых ощущений и более уверенная фиксация протеза, достигнутые за счёт комплексного подхода, опосредованно способствовали более быстрой и эффективной адаптации к произношению звуков. Пациенты ОГ отмечали меньшую скованность и большую уверенность при разговоре, что косвенно указывает на положительное влияние комплексной коррекции на фонетическую адаптацию. Это подчёркивает взаимосвязь всех аспектов адаптации и необходимость их комплексного учёта. Преимущества своевременной и комплексной коррекции очевидны. В основной группе было отмечено статистически значимое снижение количества осложнений ($p < 0.001$), выражающееся в меньшей частоте декубитальных язв, сокращении их размеров и ускорении заживления. Это привело к существенному улучшению жевательной функции (по данным опросников и субъективной оценке пациентов), что, в свою очередь, положительно сказалось на нутритивном статусе и общем самочувствии. Как следствие, наблюдалось значительное повышение удовлетворённости пациентов результатами лечения, выраженное в более высоких баллах по соответствующим шкалам и снижении числа повторных обращений для коррекции. Это имеет не только клиническое, но и экономическое значение, оптимизируя рабочее время врача и снижая нагрузку на стоматологическую клинику. Клиническое расширение разработанного подхода включает в себя применение не только мягких базисных подкладок, но и перспективное использование технологий 3D-печати для изготовления протезов. Использование 3D-печати позволяет создавать протезы с высокой точностью прилегания к протезному ложу, что минимизирует первоначальные несоответствия и, как следствие, снижает риск травматизации. Более того, 3D-печать открывает возможности для создания индивидуализированных протезов с переменной толщиной базиса, интегрированными мягкими зонами или даже пористой структурой для улучшения адгезии и снижения веса. Это, в свою очередь, способствует значительному снижению травматизации слизистой оболочки и улучшению фиксации протеза с первого дня его использования, сокращая тем самым период адаптации и потребность в коррекциях. Интеграция этих технологий в повседневную практику является следующим шагом в совершенствовании ортопедического лечения. Ограничения исследования включают относительно небольшой размер выборки и ограниченный период наблюдения. Дальнейшие исследования должны быть направлены на увеличение когорты пациентов, проведение многоцентровых исследований и более длительное наблюдение для оценки долгосрочной стабильности результатов и влияния на состояние костной ткани протезного ложа. Также перспективным направлением является изучение влияния разработанного протокола на

пациентов с сопутствующими системными заболеваниями (например, сахарный диабет, остеопороз), которые могут влиять на процессы регенерации и адаптации. В заключение, результаты данного исследования убедительно демонстрируют, что комплексный, индивидуализированный подход к коррекции осложнений при адаптации к съёмным протезам, включающий цифровой анализ окклюзии, применение мягких базисных подкладок, фармакологическую и физиотерапевтическую поддержку, значительно превосходит традиционные методы. Это позволяет существенно сократить сроки адаптации, минимизировать осложнения, улучшить функциональные показатели и повысить удовлетворённость пациентов, что является ключевым для успешной ортопедической реабилитации.

Выводы

Проведённое исследование позволило установить, что процесс адаптации пациентов к съёмным зубным протезам является сложным и многофакторным, сопряжённым с высоким риском развития различных осложнений, таких как травматические поражения слизистой оболочки, болевой синдром при жевании и нарушения дикции, что диктует необходимость своевременной и высокоэффективной коррекции. Было выявлено, что традиционные методы коррекции осложнений, основанные преимущественно на механическом сошлифовывании базиса протеза, демонстрируют ограниченную эффективность, не всегда обеспечивают равномерное распределение жевательного давления и требуют множественных посещений, что негативно сказывается на удовлетворённости пациентов. В отличие от этого, разработанный комплексный подход к коррекции осложнений, интегрирующий цифровой анализ окклюзии с использованием системы T-Scan III, применение мягких базисных подкладок, а также фармакологическую и физиотерапевтическую поддержку, существенно превосходит традиционные методы по своей эффективности. Показано, что применение цифрового анализа окклюзии позволяет точно выявлять и устранять зоны преждевременных контактов и перегрузки, что статистически значимо снижает частоту и выраженность травматических поражений слизистой оболочки и болевого синдрома. Использование мягких базисных подкладок эффективно амортизирует жевательное давление, особенно у пациентов с атрофированными альвеолярными гребнями, значительно уменьшая болевые ощущения и улучшая фиксацию протезов. Кроме того, комплексная фармакологическая поддержка с использованием кератопластиков и физиотерапевтическое воздействие в виде низкоинтенсивной лазеротерапии способствует ускоренной регенерации повреждённых тканей, сокращая сроки заживления декубитальных язв и общие сроки адаптации. Внедрение усовершенствованных методов коррекции позволяет значительно сократить сроки адаптации пациентов к съёмным протезам, минимизировать количество осложнений, улучшить жевательную функцию и фонетику, а также повысить общую удовлетворённость пациентов результатами ортопедического лечения.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Alimdjanovich, R. J., & Astanovich, A. A. (2023). Development of dental care in uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 536-543.
2. Alimdjanovich, R. J., Abdurahmanovich, K. O., Shamsidinovich, M. D., & Shamsidinovna, M. N. (2023). Start of Telemedicine in Uzbekistan. Technological Availability. In *Advances in Information Communication Technology and Computing: Proceedings of AICTC 2022* (pp. 35-41). Singapore: Springer Nature Singapore.
3. Alimdjanovich, R. J., & Astanovich, A. A. (2023). Development of dental care in uzbekistan using a conceptual approach to improve its quality. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 4(4), 536-543.

4. Alimdjaniyov, R. J., Obid, K., & Javlanovich, Y. D. (2022). Advantages of Ultrasound Diagnosis of Pulmonary Pathology in COVID-19 Compared to Computed Tomography. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 531-546.
5. Astanovich, A. A., & Ikrombekovna, A. N. (2024). Improvement in the diagnosis of chronic periodontitis in children. *World Bulletin of Social Sciences*, 32, 68-70.
6. Astanovich, A. A. (2025). Two-Stage Dental Implantation: Clinical Stages, Methodological Approaches, And Procedural Characteristics. *European Index Library of European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 5(12), 25-30.
7. Anvarovna, A. M., & Astanovich, A. A. (2024). A COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT OF PARTIAL DENTITION DEFECTS USING DIGITAL TECHNOLOGIES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 4(05), 33-40.
8. Asrorovna, X. N., Baxriddinovich, T. A., Bustanovna, I. N., Valijon O'g'li, D. S., & Qizi, T. K. F. (2021). Clinical Application Of Dental Photography By A Dentist. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(09), 10-13.
9. Bustanovna, I. N. (2024). The Effectiveness of the Use of the Drug " Proroot MTA" in the Therapeutic and Surgical Treatment of Periodontitis. *International Journal of Scientific Trends*, 3(3), 72-75.
10. Bustanovna, I. N. (2024). Complications Arising in the Oral Cavity after Polychemotherapy in Patients with Hemablastoses. *International Journal of Scientific Trends*, 3(3), 62-66.
11. Bustanovna, I. N., & Abdusattor o'g, A. A. A. (2024). Analysis of Errors and Complications in the Use of Endocal Structures Used in Dentistry. *International Journal of Scientific Trends*, 3(3), 82-86.
12. Bustanovna, I. N. (2024). Determination of the Effectiveness of Dental Measures for the Prevention of Periodontal Dental Diseases in Workers of the Production of Metal Structures. *International Journal of Scientific Trends*, 3(5), 108-114.
13. Sharipovna, N. N., & Bustanovna, I. N. (2022). Etiopatogenetic factors in the development of parodontal diseases in post-menopausal women. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 4(09).
14. Nazarova, N. S., & Islomova, N. B. (2022). postmenopauza davridagi ayollarda stomatologik kasalliklarining klinik va mikrobiologik ko'rsatmalari va mexanizmlari. *Журнал " Медицина и инновации"*, (2), 204-211.
15. Назарова, Н., & Ислимова, Н. (2022). Assessment of clinical and morphological changes in the oral organs and tissues in post-menopausal women. in *Library*, 22(1), 60-67.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000